

KI-Generierte Kunst

Creator of the OER:

Özge Talay | contact: oezge.talay@icloud.com

Student in the Digital Society Master Program of the JKU during the summer term of 2023

Release via:

KI-Generierte Kunst

doi: 10.5281/zenodo.8084954

Medienprodukt_KI-Generierte Kunst - Anwendung der Software Runway

Link: <https://vimeo.com/846896622>

Release date: [24/08/2023]

License: CCBY4.0

The following OER was created for the course:

231.013 Methoden der empirischen Sozialforschung (in) der digitalen Gesellschaft

Questions regarding the assessment of the OER should be forwarded to Mag. Dr.

Dimitri Prandner (Dimitri.Prandner@jku.at)

KI-Generierte Kunst

Die Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz in die Schaffung und Analyse von Kunstwerken stellt eine bedeutende kulturelle Entwicklung dar, die neue Möglichkeiten für künstlerische Kreativität bietet, Innovationen fördert und traditionelle Ausführungen in Frage stellt. Künstliche Intelligenz wird bereits in sehr vielen Bereichen angewendet, obwohl skeptische Stimmen existieren. Im Bereich der kreativen Arbeit war man mit der KI nicht so fortgeschritten, wie in anderen Bereichen, jedoch änderte sich dies auch in den letzten Jahren enorm (Škiljić, 2021). Inzwischen bildet die KI einen wichtigen Bestandteil bei der Entwicklung von bedeutsamen Design Tools. Das sorgt nicht nur für die Überschreitung der menschlichen kreativen Grenzen, sondern auch für technologische Innovationen. Es gibt mehrere Herangehensweisen und Methoden, um dies zu verwirklichen. In der vorliegenden OER liegt der Fokus auf der Methode, die mithilfe von neuronalen Netzen und Algorithmen des Maschinellen Lernens die KI bestehender künstlerischer Werke analysiert und Muster erkennt, um neue künstlerische Ergebnisse generieren zu können. Die Datensätze, die verwendet werden, beinhalten Kunstwerke, die von menschlichen Künstler*innen, ohne AI Design Tool, erzeugt worden sind. Die Zusammenarbeit zwischen KI und menschlichen Künstler*innen erweitert die künstlerischen Möglichkeiten, verleiht dem kreativen Prozess Spontanität und bietet neue Perspektiven für traditionelle Kunstformen (Trach, 2021). Zudem wird auch auf die Herausforderungen, wie juristische und moralische Unstimmigkeiten, eingegangen (Lee, 2022).

1. Was ist KI-generierte Kunst und warum ist dieses Thema relevant?

Der Begriff *KI-Generierte Kunst* bezieht sich auf Kunstwerke, die mithilfe von maschinellem Lernen (ML) und künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden (Škiljić, 2021). Diese Technologien ermöglichen es Computern, Kreativität zu erlernen und neue Kunstwerke zu schaffen, die menschenähnliche Stile, Muster und ästhetische Merkmale aufweisen (Trach, 2021).

Das Thema der KI-Generierten Kunst ist äußerst relevant, da es die Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie untersucht und eine Vielzahl von Auswirkungen auf die Kunstwelt und die Gesellschaft hat. Die Erweiterung der kreativen Möglichkeiten ist ein grundlegender Aspekt, der die Bedeutung der KI-Generierten Kunst betont. KI-Modelle haben die Fähigkeit, eine Vielzahl von Kunststilen, -techniken und -merkmalen zu erlernen und zu verwenden, um ihre erstellten Werke zu reproduzieren. Dies gibt Künstler*innen die Möglichkeit, neue ästhetische Ansätze zu erforschen und ihr kreatives Ausdruckspotenzial zu erweitern. KI kann

Künstler*innen auch helfen, neue Ideen zu entwickeln und ihre kreativen Fähigkeiten zu verbessern, indem sie mit neuen Tools zusammenarbeiten (Škiljić, 2021).

Darüber hinaus ermöglicht Kunst, die durch KI erzeugt wird, die traditionellen Grenzen der Kunst zu durchbrechen. KI-Modelle können beispielsweise kreative und ungewöhnliche Kunstwerke schaffen, die neue Sichtweisen und Interpretationen bieten. Dies ermöglicht der Kunstwelt, sich weiterzuentwickeln und neue Arten des künstlerischen Ausdrucks zu erforschen (Cetinic & She, 2022). Chancen bringen auch Risiken mit sich. In diesem Fall spielen moralische und juristische Diskussionsthemen eine entscheidende Rolle, die im letzten Abschnitt genauer erläutert werden.

Welche Art von Kunst wird untersucht?

Man kann mit der KI nicht nur Gemälde erstellen, sondern auch andere Kunstwerke wie Skulpturen, Grafikdesign, etc. In dem vorliegenden Fall wird der Fokus nur auf die Bilderkennung und -bearbeitung im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz gelegt (Maerten & Soydaner, 2023).

2. Definition und Erklärung

Die Entstehung von KI-Generierter Kunst und der Ablauf des Maschinellen Lernens im Zusammenhang mit Kunst ist ein komplexes Thema. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Maschinellen Lernen kann man neue Kunstwerke erzeugen, aber sollte dabei bestimmte Punkte beachten (Maerten & Soydaner, 2023). In den nachfolgenden Absätzen wird detailliert auf die Entstehung von KI-Generierter Kunst und den Ablauf des Maschinellen Lernens eingegangen, um einen umfassenden Überblick zu schaffen.

2.1 Wie ist es entstanden?

Die Entstehung von KI-Generierter Kunst basiert auf dem Einsatz von Maschinellen Lernen, einem Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Maschinelles Lernen ermöglicht Computern das Lernen aus Erfahrungen und Daten, das Erkennen von Mustern sowie das Treffen von Vorhersagen und Entscheidungen, ohne dass diese explizit programmiert werden müssen. Im Kontext der KI-Generierten Kunst bezieht sich das Maschinelle Lernen darauf, KI-Modelle zu trainieren, Kreativität zu erlernen und neue Kunstwerke zu generieren. Der Prozess des Maschinellen Lernens besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden Schritten, die im nächsten Punkt genauer erläutert werden (Grba, 2022).

2.2 Wie läuft Maschinelles Lernen ab?

Ein **Datensatz** ist eine strukturierte und organisierte Sammlung von Daten, die eine bestimmte Menge von Informationen zu einem ausgewählten Thema repräsentiert. In der Bilderkennung bezieht sich ein Datensatz auf eine Sammlung von Bildern, die für die Trainingszwecke von Bilderkennungsalgorithmen verwendet werden. Dabei enthält jeder Datensatz eine Vielzahl von Bildern, die verschiedene Objekte oder Muster darstellen können. Jedes Bild im Datensatz wird oft mit einer entsprechenden Kennzahl oder einer Kategorie versehen, um das Objekt zu identifizieren, welches das Bild zeigt. Die Qualität und Vielfalt des Datensatzes spielen eine entscheidende Rolle bei der Leistung des trainierten Modells (Kubicek, Breiter & Jarke, 2019).

Zunächst wird ein ausreichend großer Datensatz benötigt, der als Trainingsdaten dient. Im Fall der KI-Generierten Kunst handelt es sich oft um umfangreiche Sammlungen von Kunstwerken, die von menschlichen Künstler*innen erschaffen wurden. Diese Datensätze bilden die Grundlage, um den KI-Modellen verschiedene Kunststile und Muster beizubringen. Der erste Schritt im Maschinellen Lernen ist die Datenvorverarbeitung. Dabei werden die Trainingsdaten bereinigt, normalisiert und in eine einheitliche Form gebracht, um sicherzustellen, dass das Modell konsistente Informationen erhält. Dieser Prozess beinhaltet auch die Segmentierung von Bildern, um bestimmte Bereiche oder Objekte hervorzuheben. Nach der Datenvorverarbeitung erfolgt die Auswahl oder Konstruktion eines geeigneten Modells für das Maschinelle Lernen. Im Bereich der KI-Generierten Kunst werden häufig generative Modelle wie Generative Adversarial Networks (GANs) oder Variational Autoencoders (VAEs) eingesetzt. Diese Modelle sind in der Lage, auf Basis des gelernten Wissens neue Kunstwerke zu generieren (Kubicek, Breiter & Jarke, 2019).

Das eigentliche Training des Modells beginnt mit dem sogenannten "Supervised Learning" oder "Unsupervised Learning". Beim überwachten Lernen wird das Modell mit gekennzeichneten Daten trainiert, dass jedem Kunstwerk die entsprechende Kategorie oder Stil zuweist. Beim unüberwachten Lernen hingegen werden dem Modell keine expliziten Kennzahlen gegeben, und es wird erwartet, dass es selbstständig Muster und Strukturen in den Daten erkennt. Während des Trainings passt das Modell kontinuierlich seine internen Parameter an, um seine Fähigkeit zur Generierung von Kunstwerken zu verbessern (Blessing & Wen 2010). Dies geschieht durch den Vergleich der generierten Kunstwerke mit den realen Kunstwerken im Trainingsdatensatz. Das Modell lernt, die Merkmale und Stile der vorhandenen Kunstwerke zu erkennen und sie in den generierten Werken wiederzugeben. Abhängig von der Datenmenge und Komplexität des Modells kann dieser Vorgang angefangen von einigen Stunden bis hin zu mehreren Monaten dauern. Je mehr Daten man zur Verfügung hat desto spezifischer wird das Modell (Grba, 2021).

2.3 Wieso wird Maschinelles Lernen verwendet?

Das erfolgreich trainierte Modell kann nun verwendet werden, um neue Kunstwerke zu generieren. Dies erfolgt, indem dem Modell eine zufällige Eingabe oder eine bestimmte Anleitung gegeben wird. Das Modell nutzt dann das erlernte Wissen über Muster und Stile, um ein einzigartiges Kunstwerk zu erstellen, das dem gewünschten Stil oder der gewünschten Ästhetik ähnelt (Blessing & Wen 2010). Es ist wichtig anzumerken, dass das Maschinelle Lernen im Kontext der KI-Generierten Kunst als ein kreativer Prozess betrachtet werden kann, der die menschliche Kreativität erweitert und neue Ausdrucksformen ermöglicht. Die KI-Modelle sollen in erster Linie keinen Ersatz für menschliche Künstler*innen darstellen, sondern Tools entwickeln, die dazu dienen sollen, Künstler*innen neue Inspirationen zu liefern und somit die Kreativität zu fördern (Lee, 2022).

3. Plattformen und Apps

Es gibt eine Vielzahl von Plattformen und Apps, die sich mit KI-Generierter Kunst beschäftigen oder Tools anbieten, um eigene KI-Generierte Kunstwerke zu erstellen. Mithilfe dieser Plattformen haben auch „nicht Künstler*innen“ die Möglichkeit mit KI-Algorithmen zu interagieren und einzigartige Kunstwerke zu generieren (Li, 2020). Im nächsten Abschnitt werden Apps und Plattformen aufgelistet, die sich mit KI generierter Kunst beschäftigen und zum Teil kostenlos zugänglich sind. Diese Plattformen und Apps sind derzeit bekannte und beliebte AI Design Tools und sollen zudem einen groben Überblick schaffen.

3.1 die sich mit KI generierter Kunst beschäftigen und anwenden

[DeepArt.io](https://deepart.io) ist eine Plattform, auf der Benutzer*innen ihre eigenen Fotos hochladen und verschiedene Kunststile auswählen können. Mithilfe von KI-Algorithmen wird das hochgeladene Foto in dem gewählten Kunststil neu interpretiert und als KI-Generiertes Kunstwerk ausgegeben.

Abbildung 1 DeepArt.io library - Übersicht der Tools und verfügbaren Designs

Prisma ist ein Fotobearbeitungstool, mit dem man seine Fotos in digitale Kunstwerke verwandeln kann. Die App ist einfach zu bedienen und liefert bereits nach wenigen Sekunden ein interessantes Ergebnis.

Abbildung 2 Prisma Beispiel, abgerufen unter <https://www.codegrape.com/item/prisma-photo-effect-editor-photo-effects-for-prisma-editor-camera-art-filter/38113>

Runway ist eine leistungsstarke Plattform für KI-Kreationen, die Benutzer*innen ermöglicht, KI-Generierte Kunstwerke zu erstellen. Es beinhaltet eine Vielzahl von Modellen und Tools, mit denen Benutzer*innen Kunstwerke erzeugen, bearbeiten und anpassen können, indem sie KI-Techniken wie GANs, VAEs und Style Transfer nutzen. Die Plattform arbeitet auch mit Texten, Videos und nicht nur mit Fotos und Bildern.

Abbildung 4 Runway, Medienprodukt Ece E.

Abbildung 3 Runway, Medienprodukt Halil A.

ArtBreeder, ehemals bekannt als Ganbreeder, ist eine Plattform für kollaborative Kunst, die auf maschinellem Lernen basiert. Durch die Verwendung von Modellen wie StyleGAN und BigGAN ermöglicht diese Website den Benutzer*in die Erstellung und Anpassung von Bildern, darunter Gesichter, Landschaften und Gemälde. Mit ArtBreeder können Benutzer*innen die Möglichkeiten des maschinellen Lernens nutzen, um einzigartige Kunstwerke zu schaffen und zu modifizieren.

Everything is a remix

Artbreeder is a unique network of creative collaboration. All images may be remixed by anyone else. You become part of a creative super-organism.

Abbildung 5 ArtBreeder Startseite, abgerufen unter <https://www.artbreeder.com>

Abbildung 6 Deep Dream Generator, ein Beispiel von der Nutzer*in seabird, abgerufen unter <https://deepdreamgenerator.com/latest>

Deep Dream Generator

ist ein browserbasiertes Softwarepaket, das Benutzer*innen ermöglicht, surreale und traumhafte Kunstwerke von Grund auf zu erstellen, indem sie nur eine Handvoll Schlüsselwörter eingeben. Dieses Programm eignet sich sowohl für persönliche als auch für professionelle Zwecke.

3.2 Bildmaterial Erkennung - wie funktioniert das? Anhand des Beispiels „The Next Rembrandt“

Abbildung 7 The Next Rembrandt, abgerufen unter <https://medium.com/@DutchDigital/the-next-rembrandt-bringing-the-old-master-back-to-life-35dfb1653597>

The Next Rembrandt, ein Projekt, das den alten Meister Rembrandt van Rijn mithilfe moderner Technologien wieder zum Leben erwecken sollte. Diese Gemeinschaftsarbeit wurde von der Technischen Universität Delft, Microsoft, ING Bank, Museum Het Rembrandthuis und Mauritshuis innerhalb von 18 Monaten verwirklicht. Die Fragestellung, mit der sie sich beschäftigten lautete „*Können Technologie und modernste Computertechnik das Leben und Werk eines des größten und innovativsten Malers seiner Zeit „zurückbringen?“* Im Rahmen des Projekts wurden Rembrandts vorhandene Werke analysiert, um Muster und Merkmale zu identifizieren, die für seinen Stil typisch waren. Ein Team aus Datenwissenschaftler*innen, Entwickler*innen und Kunsthistoriker*innen nutzte dann diese Daten, um ein neues Kunstwerk zu schaffen, das Rembrandts Stil sehr ähnlich war. Der Prozess umfasste 3D-Scan-Techniken, Algorithmen für Maschinelles Lernen und ein speziell entwickeltes Softwareprogramm. Das Endergebnis war ein sorgfältig gefertigtes Gemälde, das die Essenz von Rembrandts Werk einfing und zeigt, wie Technologie eingesetzt werden kann, um das Erbe berühmter Künstler*innen zu reproduzieren und fortzuführen (Kulturhochn, 2016).

3.2.1 Ablauf

In der ersten Phase des Projekts wurden Rembrandts Gemälde, darunter Porträts, Landschaften und historische Szenen, analysiert und untersucht. Die Projektmitarbeiter*innen sammelten einen umfangreichen Datensatz von Rembrandts Kunstwerken. Forscher*innen und Datenwissenschaftler*innen untersuchten sorgfältig Rembrandts Techniken, Pinselstriche, Farbpaletten und andere künstlerische Attribute, um die charakteristischen Merkmale zu identifizieren, die seinen Stil ausmachten (Dutch Digital, 2018).

3.2.2 Technik

Anhand der aus der Analyse von Rembrandts Werken gewonnenen Erkenntnisse entwickelten die Projektmitarbeiter*innen einen Algorithmus für Maschinelles Lernen, um ein neues Gemälde zu erzeugen, das seinen Stil nachahmt. Der Algorithmus wurde auf dem

gesammelten Datensatz trainiert und lernte die Muster und Merkmale von Rembrandts Gemälden. Der Algorithmus verwendete Deep-Learning-Techniken, insbesondere CNNs (Convolutional Neural Networks), um die visuellen Elemente von Rembrandts Gemälden zu analysieren und zu verarbeiten. Besonders wichtig war es spezifische Merkmale und Muster zu erkennen, die Rembrandts Stil ausmachten (Dutch Digital, 2018 & Kulturhochn, 2016).

Convolutional Neural Networks (CNNs) sind spezielle Arten von künstlichen neuronalen Netzwerken, die speziell für die Verarbeitung von Bildern entwickelt wurden. Es ist ein wichtiges und effizientes Tool für die Bilderkennung und -verarbeitung. Es erfolgt mittels einer Faltungsoperation, dass durch ein mathematisches Konzept durchgeführt wird. Bestimmte Muster werden erkannt und unterschiedliche Merkmale werden aus dem Bild extrahiert. Durch den Trainingsprozess, den CNNs durchläuft, lernt es die Merkmale zu optimieren und eine hohe Genauigkeit in der Klassifizierung zu erreichen. Dies hat zu beeindruckenden Ergebnissen in der Gesichtserkennung, Objekterkennung, autonomen Fahrzeugen, medizinischen Bildgebungsverfahren und vielen anderen Anwendungen geführt (Zhang, Zhang, Chen, Sun, Ma, & Yu, 2019).

3.2.3 Das Endergebnis

Sobald der Algorithmus ausreichend trainiert wurde, fing man an ein neues Gemälde im Stil von Rembrandt zu erstellen. Das generierte Kunstwerk sollte die Aussage von Rembrandts Stil einfangen. Dazu zählt die Beleuchtung, die Pinselführung, der Gesichtsausdruck und die Zusammenführung, die in seinen Porträts üblich war (Dutch Digital, 2018 & Kulturhochn, 2016).

3.3 Schnittstelle zum Medienprodukt

Es wird mit zwei Studierenden, die aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, ein AI Design Tool verwendet, mit dem man KI-Generierte Kunst erzeugen kann. Für die Durchführung wird das AI Tool **Runway** verwendet. Mehr Informationen zu Runway gibt es unter dem Punkt 4. Plattformen und Apps.

Nun zu dem Ablauf: Zuerst stellen sich beide Studenten kurz vor (Name, Studienrichtung und ob sie bereits Erfahrungen mit einem/diesem AI Design Tool haben). Anschließend wird Ihnen kurz das AI Design Tool vorgestellt und die Anwendung erklärt. Beide Studenten haben im Voraus erklärende Videos über die Plattform Runway zugeschickt bekommen, damit sie sich ein Bild machen können und ungefähr Wissen, worum es geht. Anschließend haben dann beide fünf Minuten Zeit gehabt, um sich einen Account herzustellen und sich zu entscheiden, welches Tool sie austesten möchten. Dieser Vorgang wurde nicht aufgezeichnet, da es den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte. Geplant war, dass beide Studierenden das gleiche Tool

und Bild verwenden, um einen besseren Vergleich herstellen zu können. Während der Durchführung, hatten beide maximal zehn Minuten Zeit, danach wurde das Ergebnis verglichen und besprochen.

In dieser Durchführung ging es nicht darum, ein einzigartiges und erfolgreiches Ergebnis zu erzielen, man wollte in erster Linie herausfinden, wie der Zugang zu diesem AI Design Tool war. Dazu zählt unter anderen, ob das Tool leicht verwendet werden kann, auch wenn man kein bis minimales Vorwissen besitzt, wie sehr die eigenen Ideen/Wünsche hineinfließen und umgesetzt werden, welches Gefühl es in einem erweckt und ob man mit dem Ergebnis zufrieden ist.

Beim Vergleich und Endgespräch fand ein Meinungs austausch statt, in dem beide Studierenden ihre Perspektive erläutern konnten. Darunter zählen Themen wie: was fiel einem auf, was fand man gut/schlecht, Benutzerfreundlichkeit und Verbesserungsvorschläge aus der AI-Sicht und aus der Kunst Sicht. Die Schlussfrage meinerseits lautete: Findet Ihr, dass AI Design Tools wie beispielsweise Runway die Kreativität des Menschen ersetzen kann bzw. was kann ein AI Design Tool im Gegensatz zu einem traditionellen Künstler*in niemals „besser“ machen? Die Antworten waren sehr interessant und sind im Video wiederzufinden. Das Medienprodukt ist unter folgendem Link abrufbar [KI-Generierte Kunst - Anwendung der Software Runway](#).

Zusammengefasst ist das Medienprodukt sehr hilfreich, um die Theorie und Erklärung dieser AI Design Tools in der Anwendung zu betrachten. Man beobachtet dabei unterschiedliche Herangehensweisen und Denkvorgänge von Menschen mit verschiedenen Fachrichtungen und kann Erkenntnisse über ihre allgemeine Arbeitsweise ziehen. Das wäre beispielsweise wichtig, wenn man ein KI-Generiertes Kunstprojekt startet, da man im Voraus schon planen kann, welche Mitglieder*innen man benötigt, um so viele unterschiedliche Blickwinkel wie möglich zu erhalten. Wenn man sich nur auf eine Disziplin fokussiert, können andere Gruppen bei der Anwendung beziehungsweise beim Verständnis Komplikationen begegnen. Wichtig in solchen Fällen ist auch die Zielgruppe, auf die man sich bezieht.

4. Moralische und juristische Diskussionsfelder

Im Bereich der KI-Generierten Kunst und Bilderkennungstechnologien gibt es mehrere moralische und juristische Diskussionsfelder, die zusammengehörig betrachtet weitreichende Auswirkungen haben können. Das wichtigste Diskussionsthema ist das Urheberrecht von KI-Generierten Kunstwerken (Linke,2021). Während bei traditionellem Kunstwerk der Gestalter*in als Eigentümer*in gilt, ist es bei KI-Generierter Kunst komplizierter, da der kreative

Prozess durch den Einsatz von Algorithmen und Trainingsdaten beeinflusst wird. Nun stellt sich die Frage, wer bei einem KI-Generierten Kunstwerk der Eigentümer*in ist. Ist es der Nutzer*in des AI Design Tools, da es seine kreativen Ideen miteinfließen lässt und somit das Kunstwerk gestaltet? Oder ist es der Entwickler*in des AI Design Tools, der es monate- oder jahrelang mit Bildmaterial gefüttert und das Modell trainiert hat? Oder gehört das Urheberrecht dem AI-Design Tool, da es das Kunstwerk schlussendlich gestaltet? Wie man bereits bemerkt, ist es nicht einfach, den Eigentümer*in eines KI-Generierten Kunstwerkes festzulegen (Lee, 2022).

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Herkunft dieser großen Mengen an Datensätzen, die für das Trainieren des Modells von großer Bedeutung sind. Woher kommen diese Daten? Und sind all diese Daten auch frei zugänglich beziehungsweise für die Weiterverarbeitung gestattet? Dieses geistige Eigentum, welches verwendet wird, bringt moralische Kritikpunkte mit sich. Laut Petty und Guthrie (2000) sehen politische Gesetzgeber*innen Kreativität, darunter zählt unter anderem Wissen, Ideen, Fähigkeiten, als ein menschliches Kapital, welches in Prozesse verarbeitet und weiterentwickelt bzw. transformiert werden kann und darf.

Abgesehen von den bereits aufgezählten Diskussionspunkten, stellt sich auch noch die Frage, ob die KI-Generierten Kunstwerke eine Originalität besitzen. Wenn das AI Design Tool mit einem bestimmten Datensatz trainiert und Mustererkennend arbeitet, dann kann es auch dazu führen, dass die erstellten Kunstwerke eine gewisse Ähnlichkeit haben und der Wiedererkennungsfaktor, den Künstler*in besitzen, verschwindet. Das würde nicht nur der Künstler*in schaden, sondern auch die Authentizität in Frage stellen (Lee, 2022).

Die aufgezählten Diskussionspunkte sind eng miteinander verbunden und erfordern eine aktive Beteiligung von Künstler*innen, Entwickler*innen und Regulierungsbehörden, um angemessene Richtlinien und Standards zu entwickeln, welche die kreative Freiheit respektiert und gleichzeitig die Rechte und Interessen aller Beteiligten schützt. Deshalb ist es von großer Bedeutung, diese Aspekte bei der Verwendung und Entwicklung von AI Design Tools zu beachten und für eine faire Nutzung aller Beteiligten zu sorgen (Linke, 2021).

Literaturverzeichnis

- Blessing, A., & Wen, K. (2010). Using machine learning for identification of art paintings. *Technical report*.
- Cetinic, E., & She, J. (2022). Understanding and creating art with AI: review and outlook. *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)*, 18(2), 1-22.
- Grba, D. (2021). Information Particles: Tracing the Ambiguities of the Creative AI. In *Proceedings of Art Machines 2: International Symposium on Machine Learning and Art 2021* (pp. 2021-05).
- Grba, D. (2022). The Cabinet of Wolfgang von Kempelen: AI Art and Creative Agency.
- Kubicek, H., Breiter, A., & Jarke, J. (2019). Daten, metadaten, interoperabilität. *Handbuch digitalisierung in staat und verwaltung*, 1-13.
- Lee, H. K. (2022). Rethinking creativity: creative industries, AI and everyday creativity. *Media, Culture & Society*, 44(3), 601-612.
- Li, S. (2020). The trend and characteristic of AI in art design. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1624, No. 5, p. 052028). IOP Publishing.
- Linke, D. (2021). " *Künstliche Intelligenz*" und Urheberrecht-Quo vadis? (Vol. 130). Nomos Verlag.
- Maerten, A. S., & Soydaner, D. (2023). From paintbrush to pixel: A review of deep neural networks in AI-generated art. *arXiv preprint arXiv:2302.10913*.
- Petty R and Guthrie J. (2000). Intellectual capital literature review: Measurement, reporting and management. *Journal of Intellectual Capital* 1(2): 155–176.
- Škiljić, A. (2021). When Art Meets Technology or Vice Versa: Key Challenges at the Crossroads of AI-Generated Artworks and Copyright Law. *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52(10), 1338-1369.
- Trach, Y. (2021). Artificial intelligence as a tool for creating and analysing works of art. *Culture and arts in the modern world*, 164.
- Zhang, Q., Zhang, M., Chen, T., Sun, Z., Ma, Y., & Yu, B. (2019). Recent advances in convolutional neural network acceleration. *Neurocomputing*, 323, 37-51.

Internetquellen

- Dutch Digital. (2018). The Next Rembrandt: Bringing the Old Master Back to Life. Medium. Abgerufen am 19.07.23 unter <https://medium.com/@DutchDigital/the-next-rembrandt-bringing-the-old-master-back-to-life-35dfb1653597>
- Kulturhochn. (2016). The Next Rembrandt: Kunstwerke aus dem 3D-Drucker. Abgerufen am 20.07.23 unter <https://www.kulturhochn.de/the-next-rembrandt-kunstwerke-aus-dem-3d-drucker/>

<i>Abbildung 1 DeepArt.io library - Übersicht der Tools und verfügbaren Designs</i>	5
<i>Abbildung 2 Prisma Beispiel, abgerufen unter https://www.codegrape.com/item/prisma-photo-effect-editor-photo-effects-for-prisma-editor-camera-art-filter/38113</i>	6
<i>Abbildung 3 Runway, Medienprodukt Halil A.</i>	6
<i>Abbildung 4 Runway, Medienprodukt Ece E.</i>	6
<i>Abbildung 5 ArtBreeder Startseite, abgerufen unter https://www.artbreeder.com</i>	7
<i>Abbildung 6 Deep Dream Generator, ein Beispiel von der Nutzer*in seabird, abgerufen unter https://deepdreamgenerator.com/latest</i>	7
<i>Abbildung 7 The Next Rembrandt, abgerufen unter https://medium.com/@DutchDigital/the-next-rembrandt-bringing-the-old-master-back-to-life-35dfb1653597</i>	8